

A CANNABIS MEDICINAL NO BRASIL: POTENCIAL TERAPÊUTICO, REGULAÇÃO E DESAFIOS PARA PESQUISA

Paes, Luciana Marta Cerqueira Paes¹
Pós-Graduação em Cannabis Medicinal
Curso de Pós-graduação - FACEMINAS

¹ Pós-graduação em Cannabis Medicinal, junho 2025, pela faculdade FACEMINAS - e-mail Lmcp.petro@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0001-7409-9910>

Sumário

1. INTRODUÇÃO	5
2. METODOLOGIA.....	5
3. PERSPECTIVA DA CANNABIS MEDICINAL E COMERCIAL NO BRASIL.....	6
3.1 Potencial Terapêutico da Cannabis Medicinal	7
3.2 Sistema Endocanabidioide	7
3.3 Aplicações Clínicas.....	7
3.4 Vantagens e Limitações	9
3.5 Aplicações Veterinárias	10
3.6 Regulamentação no Brasil e na América Latina	10
3.7 Desafios para Pesquisa	11
3.8 Controle de Qualidade, Métodos Analíticos, Metodologia e Validação.....	11
3.9 Atualidades	12
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS	13
5. REFERÊNCIAS	15

RESUMO

A *Cannabis sativa*, usada medicinalmente há milênios, desperta interesse científico pelo sistema endocanabinoide e o potencial terapêutico de fitocanabinoides, como canabidiol (CBD) e delta-9-tetrahydrocannabinol (THC). Esta revisão integrativa analisa o uso medicinal da *Cannabis*, focando suas aplicações terapêuticas, regulamentação no Brasil, desafios para pesquisa e perspectivas comerciais. Evidências demonstram eficácia em epilepsia refratária, dor crônica, esclerose múltipla, transtornos neuropsiquiátricos e condições inflamatórias crônicas, com o "efeito entourage" amplificando extratos completos por sinergia com terpenos, como β -mirceno e cariofileno (ROCHA et al., 2020; PISANTI et al., 2017). No Brasil, a ANVISA autoriza importação de produtos à base de CBD desde 2015 e registrou o Mevatyl® em 2017, mas a proibição do cultivo científico limita pesquisas (ANVISA, RDC nº 327, 2019). O julgamento do STJ em 2024, que autorizou o cultivo de cânhamo (THC < 0,3%) em casos específicos, sinaliza avanços, mas a ausência de regulamentação específica restringe seu uso econômico em agronegócio, cosméticos e têxteis (CALIXTO, 2025; LÓPEZ et al., 2020). A judicialização, com 1.115 ações analisadas de 2019 a 2022, reflete a demanda social, mas a falta de capacitação médica e o estigma dificultam a aceitação (PORTELA et al., 2023; MARACCINI, 2024). Conclui-se que desburocratizar o cultivo, investir em ensaios clínicos e regulamentar o cânhamo são essenciais para consolidar o setor canábico no Brasil.

Palavras-chave: Cannabis medicinal; Canabidiol; Sistema endocanabinoide; Regulamentação;

ABSTRACT

Cannabis sativa, used medicinally for millennia, has attracted renewed scientific attention due to the endocannabinoid system and the therapeutic potential of phytocannabinoids, such as cannabidiol (CBD) and delta-9-tetrahydrocannabinol (THC). This integrative review examines the medicinal use of *Cannabis*, focusing on its therapeutic applications, regulation in Brazil, research barriers, and commercial prospects. Evidence supports efficacy in refractory epilepsy, chronic pain, multiple sclerosis, neuropsychiatric disorders, and chronic inflammatory conditions, with the "entourage effect" enhancing whole extracts through synergy with terpenes, such as β -myrcene and caryophyllene (ROCHA et al., 2020; PISANTI et al., 2017). In Brazil, ANVISA has permitted CBD-based product

imports since 2015 and registered Mevatyl® in 2017, but the prohibition of scientific cultivation restricts research (ANVISA, RDC nº 327, 2019). The 2024 STJ ruling, authorizing low-THC hemp cultivation (THC < 0,3%) in specific cases, signals progress, yet the lack of specific regulation limits hemp's economic potential in agribusiness, cosmetics, and textiles (CALIXTO, 2025; LÓPEZ et al., 2020). Judicialization, with 1,115 lawsuits analyzed from 2019 to 2022, reflects social demand, while insufficient medical training and stigma hinder acceptance (PORTELA et al., 2023; MARACCINI, 2024). Debureaucratizing cultivation, investing in clinical trials, and regulating industrial hemp are essential to consolidate the medicinal and commercial use of Cannabis in Brazil.

Keywords: Medicinal Cannabis; Cannabidiol; Endocannabinoid system; Regulation;

1. INTRODUÇÃO

A *Cannabis sativa*, utilizada medicinalmente desde 2700 a.C. na China (ZUARDI, 2006), foi estigmatizada no século XX por políticas proibicionistas, mas o renovado interesse terapêutico, impulsionado pela elucidação do sistema endocanabinoide, reavivou sua relevância científica (CRIPPA et al., 2010; CAMPOS et al., 2016). Esse sistema, composto por receptores CB1 e CB2, endocanabinoides (anandamida, 2-AG) e enzimas, regula dor, inflamação, humor e neuroproteção (BONFÁ et al., 2008; PISANTI et al., 2017). Fitocanabinoides, como o canabidiol (CBD, não psicoativo) e o delta-9-tetrahidrocannabinol (THC, psicoativo), interagem sinergicamente com terpenos no "efeito entourage", potencializando benefícios em condições neurológicas, psiquiátricas e inflamatórias, como epilepsia, dor crônica, esclerose múltipla, ansiedade, autismo, endometriose e câncer, via modulação de receptores como CB1, CB2, 5-HT1A e TRPV1 (PISANTI et al., 2017; ROCHA et al., 2020; MARACCINI, 2024). No Brasil, a regulamentação avança lentamente. A ANVISA autorizou a importação de produtos à base de CBD em 2015 e registrou o Mevatyl® em 2017, mas a proibição do cultivo para fins científicos e medicinais restringe a pesquisa (ANVISA, RDC nº 17, 2015; BONFÁ et al., 2008). O julgamento do STJ em 2024, que autorizou o cultivo de cânhamo (THC < 0,3%) em casos específicos, e a decisão da ONU em 2020, que retirou o CBD de listas de substâncias controladas, sinalizam avanços, mas barreiras financeiras, judicialização, falta de capacitação médica e estigma persistem (CALIXTO, 2025; MARACCINI, 2024). O potencial econômico do cânhamo em agronegócio, cosméticos e têxteis permanece inexplorado (LÓPEZ et al., 2020). Esta revisão integrativa sintetiza evidências de 2000 a 2025, analisando o potencial terapêutico da *Cannabis medicinal*, o cenário regulatório brasileiro e os desafios para pesquisa e aplicação clínica.

2. METODOLOGIA

Esta revisão integrativa qualitativa sintetiza evidências científicas, regulatórias e econômicas sobre a *Cannabis medicinal* no Brasil, visando embasar políticas públicas e pesquisas futuras (SOUZA, SILVA e CARVALHO, 2010; MINAYO, 2014). A revisão integrativa combina estudos de diferentes metodologias, oferecendo uma visão abrangente. A busca foi realizada em bases como PubMed, Scielo, CAPES Periódicos, BDTD, CONICET e Google Acadêmico (apenas artigos indexados), utilizando descritores MeSH/DeCS, como "Cannabis medicinal", "canabidiol", "sistema endocanabinoide" e "regulamentação", combinados com operadores booleanos (AND, OR).

Complementarmente, foram consultadas legislações da ANVISA e relatórios da ONU. Critérios de inclusão: (1) publicações de 2000 a maio de 2025, abrangendo avanços históricos e recentes; (2) textos em português, inglês ou espanhol; (3) estudos sobre potencial terapêutico, regulamentação, desafios para pesquisa ou perspectivas comerciais; (4) artigos, teses e relatórios oficiais. Critérios de exclusão: (1) duplicatas; (2) revisões narrativas sem metodologia clara; (3) estudos sobre uso recreativo; (4) textos sem acesso completo, obtido via CAPES Periódicos, bibliotecas institucionais ou contato com autores. A seleção envolveu: (1) triagem de títulos e resumos por dois revisores independentes, com conflitos resolvidos por consenso; (2) leitura completa para verificar aderência aos objetivos; (3) categorização temática em: (a) potencial terapêutico, (b) regulamentação, (c) desafios para pesquisa, (d) uso comercial, (e) mercado. A análise qualitativa seguiu a análise de conteúdo (MINAYO, 2014), codificando padrões (ex.: eficácia em Alzheimer, barreiras regulatórias) e lacunas (ex.: escassez de ensaios clínicos brasileiros). As referências, gerenciadas pelo Mendeley, seguiram a NBR 6023:2018. A validade foi assegurada por triangulação de fontes primárias (ex.: CRUNFLI, 2017; BONFÁ et al., 2008; PISANTI et al., 2017) e secundárias (ex.: LÓPEZ et al., 2020), com ênfase em estudos sobre o sistema endocanabinoide e neurodegeneração (CRUNFLI, 2017), com mitigação de vieses por busca exaustiva e revisão pareada. Limitações incluem a escassez de estudos brasileiros e restrições regulatórias à pesquisa, reforçando a relevância desta revisão para o contexto nacional.

3. PERSPECTIVA DA CANNABIS MEDICINAL E COMERCIAL NO BRASIL

A Cannabis medicinal e comercial oferece oportunidades terapêuticas e econômicas no Brasil, mas enfrenta barreiras regulatórias e culturais. A modulação epigenética e transcriptômica pelo canabidiol (CBD) é uma fronteira promissora para a bioinformática. O CBD regula genes envolvidos em processos anti-inflamatórios e neuroprotetores, como os associados à sinalização da anandamida (PISANTI et al., 2017). Ferramentas como RNA-seq (sequenciamento de RNA) e ChIP-seq (imunoprecipitação de cromatina), analisadas por pipelines como DESeq2 ou STAR, mapeiam genes diferencialmente expressos em condições como epilepsia e acne, enquanto redes regulatórias (ex.: Cytoscape) elucidam interações moleculares, acelerando a descoberta de alvos terapêuticos e apoiando políticas públicas (PISANTI et al., 2017).

3.1 Potencial Terapêutico da Cannabis Medicinal

A Cannabis medicinal oferece oportunidades terapêuticas significativas no Brasil, com evidências de eficácia em condições neurológicas, psiquiátricas e inflamatórias, embora enfrente barreiras regulatórias e culturais (PISANTI et al., 2017; MARACCINI, 2024). O canabidiol (CBD) destaca-se por sua ação anti-inflamatória e neuroprotetora, modulando o sistema endocanabinoide (SEC) e receptores como 5-HT1A e TRPV1, com aplicações em epilepsia refratária, dor crônica, esclerose múltipla e transtornos neuropsiquiátricos (PISANTI et al., 2017; CAMPOS et al., 2016). A modulação epigenética e transcriptômica pelo CBD, analisada por ferramentas como RNA-seq e ChIP-seq, permite identificar genes diferencialmente expressos em condições como epilepsia, acelerando a descoberta de alvos terapêuticos (PISANTI et al., 2017).

3.2 Sistema Endocanabinoide

O sistema endocanabinoide (SEC) é uma rede complexa que regula dor, inflamação, humor, imunidade e neuroproteção, composta por receptores CB1 (predominantes no sistema nervoso central), CB2 (sistema imunológico), endocanabinoides (anandamida, 2-AG) e enzimas (FAAH, MAGL) (BONFÁ et al., 2008; CRUNFLI, 2017). Os receptores CB1 modulam neurotransmissores como glutamato e GABA, enquanto CB2 reduz citocinas pró-inflamatórias (IL-1, IL-6, TNF- α), promovendo homeostase (PISANTI et al., 2017).

Fitocanabinoides, como canabidiol (CBD) e tetrahydrocannabinol (THC), interagem com o SEC, e terpenos, como β -mirceno e cariofileno, amplificam os efeitos terapêuticos via “efeito entourage” (ROCHA et al., 2020; PISANTI et al., 2017). Por exemplo, o agonista CB1 (ACEA) inibe GSK3 e aumenta a proteína antiapoptótica Bcl-2, promovendo sobrevivência neuronal em modelos de neurodegeneração induzida por estreptozotocina (CRUNFLI, 2017).

3.3 Aplicações Clínicas

A Cannabis medicinal é eficaz em condições neurológicas, psiquiátricas, inflamatórias e emergentes. O canabidiol (CBD) reduz crises em epilepsias refratárias (síndromes de Dravet e Lennox-Gastaut), alivia ansiedade e dor neuropática via ativação de receptores 5-HT1A e TRPV1, enquanto o tetrahydrocannabinol (THC) trata náuseas quimioterápicas e espasticidade em

esclerose múltipla via CB1 (PISANTI et al., 2017; BONFÁ et al., 2008; CAMPOS et al., 2016). Em modelos pré-clínicos de neurodegeneração induzida por estreptozotocina, o agonista CB1 (ACEA) reverte déficits cognitivos, modulando vias PI3K/Akt e Bcl-2 (CRUNFLI, 2017). Extratos full spectrum, com terpenos como caryophyllene e β -myrcene, são até 70% mais eficazes em epilepsia do que CBD isolado, devido ao “efeito entourage” (ROCHA et al., 2020; RUSSO, 2019). Em TEA severo, CBD combinado com traços de THC reduziu agressividade e melhorou interação social, reforçando essa sinergia (Revista Brasileira de Neurologia e Psiquiatria, 2023). O CBD modula a anandamida via inibição da FAAH, reduzindo excitabilidade neuronal, e ativa receptores 5-HT1A, promovendo efeitos ansiolíticos e sociais (PISANTI et al., 2017). Condições Inflamatórias: A psoríase, uma doença autoimune crônica, pode se beneficiar do CBD tópico (0,1-10%), que inibe a proliferação de queratinócitos e reduz citocinas pró-inflamatórias (IL-6, TNF- α), com baixo risco de irritação cutânea (WILKINSON; WILLIAMSON, 2007). Ensaios clínicos em humanos, porém, são limitados.

Aplicações Emergentes: Evidências preliminares sugerem benefícios do CBD para endometriose e câncer de mama, incluindo prevenção de metástases, com canabinoides potencializando quimioterapia em modelos pré-clínicos (OLIVEIRA et al., 2023; ALMEIDA et al., 2022). No câncer de mama ER+, a combinação de tamoxifen com THC ou preparações botânicas de Cannabis demonstrou efeitos antiproliferativos aditivos em células T47D, sugerindo sinergia com a terapia endócrina, possivelmente mediada pelo “efeito entourage” (ALMEIDA et al., 2022; BENITO et al., 2018). Além disso, canabinoides, como o THC sintético (dronabinol) e o canabidiol, têm mostrado benefícios em cuidados paliativos para pacientes com câncer terminal, aliviando dor crônica, estimulando o apetite e reduzindo náuseas, oferecendo melhor qualidade de vida (BONFÁ et al., 2008). O CBD também apresenta efeitos neuroprotetores e ansiolíticos, sendo promissor no manejo de transtornos neuropsiquiátricos, como ansiedade e depressão, frequentemente associados a doenças crônicas como o câncer (CAMPOS et al., 2016). Adicionalmente, o sistema canabinoide, via ativação do receptor CB1, demonstrou potencial neuroprotetor em modelos experimentais de neurodegeneração, como na Doença de Alzheimer esporádica, reduzindo morte neuronal e déficits cognitivos (CRUNFLI, 2017). Na dermatologia, o CBD tem mostrado propriedades anti-inflamatórias em condições como dermatite e acne, com potencial para melhorar a qualidade de vida em doenças de pele inflamatórias, embora a regulamentação no Brasil ainda limite sua aplicação em cosméticos (GERHARDT et al., 2024). No Brasil, a diferenciação entre cânhamo industrial (THC < 0,3%) e cannabis medicinal é crucial para regulamentação, garantindo o uso seguro de produtos com alto teor de CBD em aplicações clínicas, como no tratamento paliativo de câncer, doenças neurodegenerativas e dermocosméticos (CALIXTO, 2025).

Ensaio clínico são necessários para validação. Para ansiedade e insônia, o CBD mostra eficácia preliminar em doses de 300-600 mg, mas não há estudos robustos para insônia crônica confirmada (RODRIGUES et al., 2022). A hipótese da Deficiência Clínica do Sistema Endocanabinoide (CECD) pode explicar benefícios em enxaqueca, mas carece de validação clínica (WILKINSON; WILLIAMSON, 2007; MORAIS, 2023). Limitações: A variabilidade de respostas entre pacientes e a escassez de ensaios clínicos no Brasil, devido à proibição do cultivo e restrições éticas, limitam a validação de novas aplicações (OLIVEIRA et al., 2023).

3.4 Vantagens e Limitações

Vantagens Terapêuticas: A ativação do sistema endocanabinoide (SEC) oferece analgesia e neuroproteção com baixa toxicidade. O CBD, sem psicoatividade, apresenta menor risco de dependência que ansiolíticos e potencializa a analgesia da morfina sem causar depressão respiratória (BONFÁ et al., 2008; PISANTI et al., 2017; RODRIGUES et al., 2022). A dose letal do tetrahydrocannabinol (THC), cerca de 1.000 vezes superior à dose psicoativa, reforça sua segurança (CRUNFLI, 2017). Extratos full spectrum amplificam a eficácia terapêutica via “efeito entourage” (ROCHA et al., 2020). **Limitações Terapêuticas:** Efeitos psicotrópicos do THC, como ansiedade e disforia, limitam seu uso, especialmente em doses altas, embora vaporizadores (ex.: Volcano®) minimizem riscos respiratórios associados ao fumo (BONFÁ et al., 2008). O uso recreativo sem supervisão, particularmente em jovens, pode causar neurotoxicidade, risco de psicose e redução temporária de receptores CB1 em áreas corticais, com possível reversão após abstinência (RAMOS et al., 2023). A escassez de ensaios clínicos brasileiros dificulta a validação de novas aplicações (OLIVEIRA et al., 2023). **Vantagens Econômicas:** O mercado global de Cannabis medicinal, avaliado em US\$ 13,8 bilhões em 2022, pode atingir US\$ 57,441 bilhões até 2030, e a produção local no Brasil reduziria custos de importação (CALIXTO, 2025). O cânhamo industrial (THC < 0,3%) tem aplicações em cosméticos, alimentos e têxteis, gerando empregos, como observado em Porto Rico (50 mil vagas) (LÓPEZ et al., 2020). **Limitações Econômicas:** Custos iniciais de infraestrutura (estufas, CO2 supercrítico) e regulamentações rígidas (ANVISA, Polícia Federal) excluem pequenos produtores. O mercado informal aumenta em riscos de produtos adulterados, exigindo controle de qualidade (ROCHA et al., 2020; PORTELA et al., 2023).

3.5 Aplicações Veterinárias

O uso de canabidiol (CBD) em medicina veterinária, especialmente em cães, apresenta benefícios no controle de convulsões, dores crônicas, prurido, inflamação e propriedades antineoplásicas (BRAGA et al., 2024). Em osteoartrite, o CBD reduz dor e melhora a mobilidade, com mínimos efeitos adversos (BRAGA et al., 2024; GAMBLE et al., 2018; VERRICO et al., 2020; SHILO-BENJAMINI et al., 2023). Na epilepsia idiopática, doses de 2,5-9 mg/kg/dia diminuem a frequência de convulsões, com maior eficácia em doses altas (MCGRATH et al., 2019; ROZENTAL et al., 2023). Em dermatite atópica, CBD e CBDA (2 mg/kg BID) reduzem prurido, mas não lesões cutâneas (LOEWINGER et al., 2022). Ex vivo, o CBD (50-100 µg/mL) inibe citocinas pró-inflamatórias (IL-6, TNF-α), e in vitro, doses de 2,5-10 µg/mL induzem apoptose em células neoplásicas caninas (GUGLIANDOLO et al., 2021; HENRY et al., 2021). A variabilidade farmacocinética e a ausência de regulamentação específica no Brasil limitam a aplicação (BRAGA et al., 2024).

3.6 Regulamentação no Brasil e na América Latina

A regulamentação da Cannabis medicinal no Brasil avança lentamente. A RDC nº 3, de 26 de janeiro de 2015, excluiu o CBD da lista de substâncias proibidas, e a RDC nº 17, de 6 de maio de 2015, permitiu a importação de produtos à base de CBD por pessoa física (ANVISA, RDC nº 3, 2015; ANVISA, RDC nº 17, 2015). A RDC nº 327, de 9 de dezembro de 2019, autoriza produtos com até 0,2% de THC, e a RDC nº 660/2022 atualiza a lista de produtos aprovados, com dez à base de CBD e oito à base de extratos de *C. sativa* registrados até 2022 (ANVISA, RDC nº 327, 2019; ANVISA, RDC nº 660, 2022; PORTELA et al., 2023). O Mevatyl® (THC/CBD) foi registrado em 2017 para espasticidade (ANVISA, RDC nº 17, 2015). A proibição do cultivo, exceto para fins científicos com autorização da União (Lei nº 11.343/2006), limita a produção local (SANTOS et al., 2025). O julgamento do STJ em 2024 autorizou o cultivo de cânhamo (THC < 0,3%) em casos específicos, e uma faixa de segurança para THC (< 0,345%) protegeria produtores contra variações naturais (CALIXTO, 2025). A judicialização, com 1.115 ações analisadas de 2019 a 2022 (54,7% masculino, 49,6% para epilepsia), reflete a demanda social, com custos de importação de ~US\$ 300/mês (PORTELA et al., 2023). Na América Latina, a Argentina (Lei 27.350/2017) permite cultivo para pesquisa, e a Colômbia (Lei 1787/2016) exporta Cannabis medicinal, mas ambos enfrentam barreiras de infraestrutura (LÓPEZ et al., 2020). A decisão da ONU em 2020, que retirou o

CBD da lista de substâncias controladas, pressiona por reformas globais (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2019). O estigma social e a confusão entre cânhamo e Cannabis com alto teor de THC dificultam a aceitação pública. Campanhas educativas são essenciais para esclarecer a diferenciação química e funcional (CALIXTO, 2025). A falta de infraestrutura para processamento e a dependência de importações elevam custos, marginalizando pequenos produtores (MARK et al., 2020). Iniciativas como o Projeto de Lei nº 399/15, que regulamentaria medicamentos à base de Cannabis, aguardam aprovação, destacando a morosidade legislativa em comparação com Uruguai e Canadá (SANTOS et al., 2025).

3.7 Desafios para Pesquisa

A proibição do cultivo de Cannabis no Brasil, conforme a Lei nº 11.343/2006, limita o acesso a matéria-prima, aumentando custos de pesquisa (PISANTI et al., 2017). Restrições éticas ao uso de animais (ex.: CEUA) e a variabilidade de modelos experimentais, como o STZ (respostas inflamatórias inconsistentes), dificultam estudos pré-clínicos (CRUNFLI, 2017). A complexidade das interações dos canabinoides com receptores como GPR55 e TRPV1 exige ensaios clínicos robustos para esclarecer mecanismos e otimizar doses (PISANTI et al., 2017; OLIVEIRA et al., 2023). A variabilidade de respostas entre pacientes, observada em estudos com transtorno do espectro autista (TEA), destaca a necessidade de abordagens personalizadas (OLIVEIRA et al., 2023). O estigma do proibicionismo, herdado do século XX, reduz financiamento e aceitação social, enquanto a falta de capacitação médica formal exige treinamento especializado para prescrição segura, conforme ANVISA e CFM (MARACCINI, 2024; BONFÁ et al., 2008). A escassez de ensaios clínicos locais, especialmente em autismo e dermatologia, impede a validação de aplicações emergentes (OLIVEIRA et al., 2023). Investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) são essenciais para superar essas barreiras e consolidar o uso medicinal da Cannabis.

3.8 Controle de Qualidade, Métodos Analíticos, Metodologia e Validação

A padronização e o controle de qualidade de extratos medicinais de Cannabis são de essenciais para garantir segurança e eficácia. CARVALHO et al. (2020) desenvolveram um método por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) para quantificar cinco canabinoides (CBD, THC, CBDA, THCA, CBN) em extratos oleosos e resinas, validado segundo a RDC nº 166/2017 da ANVISA. O método utiliza uma metodologia uma coluna C18 (250 x 4,6 mm, 5 µm) com gradiente de formiato de amônio e metanol, alcançando separação em 21 minutos com

detecção a 240 nm. A validação confirmou linearidade ($r^2 > 0,998$), limites de detecção (0,09-0,22 µg/mL) e quantificação (0,26-0,66 µg/mL), precisão (CV < 15%) e recuperação (85-117%) para THC e CBD. A análise de 101 extratos revelou que os importados, ricos em CBD (média de 72,53 mg/mL), usam triglicérides de cadeia média (TCM), enquanto os nacionais, predominantemente ricos em THC (média de 9,81 mg/mL), utilizam óleos como oliva e ou girassol, com maior presença de CBDA e THCA, indicando descarboxilação inadequada (CARVALHO et al., 2020). Essa variabilidade, com teores de THC até 100 vezes superiores aos de CBD em extratos nacionais, representa riscos para pacientes com epilepsia refratária, exigindo regulamentação e investimento em cultivos de cânhamo (CARVALHO et al., 2020). Além disso, métodos de extração, separação e purificação, como extração com CO₂ extracrítico e cromatografia, são amplamente utilizados para garantir a qualidade dos produtos de Cannabis, conforme descrito por de Souza et al. (2024).

3.9 Atualidades

O mercado canábico brasileiro tem potencial para inovação. Agonistas seletivos do CB1 (ex.: ACEA) e inibidores de FAAH podem tratar Alzheimer, enquanto extratos full spectrum atendem epilepsia e dor (CRUNFLI, 2017; MARACCINI, 2024). Técnicas como HS-SPME GC-MS identificam terpenos em variedades locais, garantindo qualidade (ROCHA et al., 2020). O cânhamo, com baixo impacto ambiental, pode suprir têxteis, bioplásticos sólidos, e superalimentos, fortalecendo o agronegócio (CALIXTO, 2025). A inclusão de pequenos produtores, como em modelos cooperativistas modernos observados na América Latina, promove equidade social (LÓPEZ et al., 2020). Estratégias incluem desburocratização, incentivos fiscais, e integração ao SUS, além de campanhas para reduzir o estigma (UNIMED CAMPINAS, 2023). O mercado canábico brasileiro pode-se expandir-se com canabinoides sintéticos (dronabinol, nabilona) e inovações em bioinformática para alvos terapêuticos (WECANN ACADEMY, 2024). A regulamentação do cânhamo (THC < 0,345%) e técnicas como HS-SPME GC-MS para terpenos viabilizam produção local (CALIXTO, 2025; ROCHA et al., 2020). A inclusão de pequenos produtores promove programas de equidade social (LÓPEZ et al., 2020), enquanto o cânhamo sustentável supre têxteis e bioplásticos (CALIXTO, 2025). A produção de cânhamo industrial, especialmente para extração de flores ricas em CBD, apresenta viabilidade econômica promissora no semiárido brasileiro. Segundo o estudo de estudo de (Silva et al. (2023), os cenários analisados mostram que mesmo com áreas reduzidas (0,5 ha), é possível obter alta lucratividade com

apoio do PRONAF. Com baixos índices de THC (até 0,3%) e múltiplas possibilidades de uso (flores, fibras e sementes de), o cânhamo se configura como cultura estratégica para geração de renda sustentável entre pequenos produtores. Com base nas evidências apresentadas, propõe-se um conjunto de recomendações para consolidar o uso medicinal e industrial da Cannabis ind no Brasil:

- **Regulamentação do Cultivo:** Desburocratizar o cultivo de cânhamo industrial e Cannabis medicinal, adotando uma faixa de segurança para THC (< 0,345%), como sugerido por (CALIXTO, 2025), para proteger produtores contra variações naturais.
- **Investimento em Pesquisa em Ciência:** Fomentar ensaios clínicos locais por meio de parcerias entre universidades, indústria farmacêutica e agências governamentais, priorizando aplicações em neuropatias, distúrbios neuropsiquiátricos e doenças neurodegenerativas.
- **Capacitação Profissionalização:** Implementar programas de treinamento para médicos e farmacêuticos, alinhados às diretrizes da ANVISA e do Conselho Federal de Medicina (CFM), para garantir prescrições seguras e eficazes.
- **Integração ao SUS:** Incluir medicamentos à base de Cannabis no Sistema Único de Saúde (SUS), reduzindo custos para pacientes e ampliando o acesso equitativo.
- **Incentivos ao Cânhamo Industrial:** Criar políticas de subsídios e incentivos fiscais para pequenos produtores, inspiradas em modelos cooperativistas como os observados na América Latina, e investir em infraestrutura para processamento de fibras e extração de CBD em medicamentos (LÓPEZ et al., 2020).
- **Educação Pública:** Promover campanhas para desmistificar a Cannabis, diferenciando suas aplicações medicinais e industriais do uso recreativo, com objetivo de reduzir o estigma social.
- **Controle de Qualidade:** Adotar técnicas como HS-SAH SPME GC-MS para análise intracelular de terpenos e canabinoides, garantindo a segurança e eficácia de produtos medicinais e industriais (ROCHA et al., 2020).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Cannabis medicinal apresenta um vasto potencial terapêutico, respaldado por uma modulação do sistema endocanabinoide (SEC), que regula a dor, inflamação e neuroproteção. Evidências confirmam sua eficácia em epilepsia refratária, dor crônica, esclerose múltipla e cuidados paliativos, enquanto

aplicações emergentes como transtorno de espectro autista (TEA), ansiedade, insônia e psoríase mostram resultados promissores, embora demandem ensaios clínicos robustos (PISANTI et al., 2017; BONFÁ et al., 2008; OLIVEIRA et al., 2013; RODRÍGUEZ et al., 2013). O “efeito entourage médico” amplificado por terpenos como caryophyllene e β -mirceno, potencializa extratos *full spectrum*, oferecendo maior eficácia em condições neurológicas (ROCHA et al., 2020). Em medicina veterinária, o CBD demonstra benefícios em osteoartrite, epilepsia e dermatite em cães, (BRAGA et al., 2024). No Brasil, avanços regulatórios, como a RDC nº 3, 2015, RDC nº 17, 2015, e RDC nº 327/2019, que permitem importação e comercialização de produtos à base de CBD, e o julgamento do STJ em 2014, que autorizou o cultivo de cânhamo (THC < 0,3%) em casos específicos, contrastam com a proibição do cultivo (Lei nº 11.343/2006); que eleva custos de importação (~ US\$ 300/mês) e limites de pesquisa (ANVISA, RDC nº 17, de 2015; PORTELA et al., 2023; SANTOS et al., 2025). A judicialização, com 1,115 ações de 2016 a 2019 a 2020 (49,6% para epilepsia), reflete a demanda social não atendida, enquanto o estigma impede a aceitação pública (PORTELA et al., 2023). O cânhamo industrial, com aplicações em agronegócio, cosméticos e têxteis, pode gerar empregos (ex.: 50 mil em Porto Rico) e promover a sustentabilidade, mas exige regulamentação diferenciada (LÓPEX; (LÓPEZ et al., 2020). Para consolidar o setor, recomenda-se:

- Desburocratizar o cultivo de Cannabis medicinal e cânhamo, com faixa de segurança para THC (< 0,345%) (CALIXTO, 2025).
- Fomentar ensaios clínicos em TEA, ansiedade e insônia (OLIVEIRA et al., 2013).
- Capacitar médicos conforme diretrizes da ANVISA (MARACCINI; 2024).
- Integrar medicamentos de Cannabis ao SUS.
- Promover campanhas educativas para reduzir o estigma (CALIXTO, 2025).
- Incentivar cooperativas de pequenos produtores, inspiradas em modelos cooperativistas (LÓPEZ et al., 2020).
- Adotar técnicas como HS-S-SPME GC-MS-MS e HPLC para controle de qualidade, e investir em bioinformática para novos alvos terapêuticos (ROCHA et al., 2020; CARVALHO et al., 2020; PISANTI et al., 2017).

A Cannabis sativa representa uma oportunidade transformadora para o Brasil, abrangendo saúde, economia e sustentabilidade. Com políticas públicas robustas, investimento em pesquisa, o Brasil pode se posicionar como líder global no setor canábico, promovendo benefícios aos pacientes, produtores e meio ambiente.

5. REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). Resoluções RDC nº 3/2015, nº 17/2015, nº 327/2019, nº 660/2022, nº 166/2017.

ALMEIDA, Cristina Ferreira; TEIXEIRA, Natércia; CORREIA-DA-SILVA, Georgina; AMARAL, Cristina. Cannabinoids in breast cancer: Differential susceptibility according to subtype. *Molecules*, v. 27, n. 1, art. 156, 2022. DOI: <https://doi.org/10.3390/molecules27010156>.

BENITO, S. B.; SEIJO-VILA, M.; CARO-VILLALOBOS, M.; TUNDIDOR, I.; ANDRADAS, C.; GARCÍA-TABOADA, E.; WADE, J.; SMITH, S.; GUZMÁN, M.; PÉREZ-GÓMEZ, E.; et al. Appraising the “entourage effect”: Antitumor action of a pure cannabinoid versus a botanical drug preparation in preclinical models of breast cancer. *Biochemical Pharmacology*, v. 157, p. 285-293, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.bcp.2018.06.025>.

BONFÁ, Laura; VINAGRE, Ronaldo Contreiras de Oliveira; FIGUEIREDO, Núbia Verçosa de. Uso de canabinóides na dor crônica e em cuidados paliativos. *Revista Brasileira de Anestesiologia*, v. 58, n. 3, p. 267-279, 2008. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0034-70942008000300010>.

BRAGA, Jéssica Guimarães; CARESIA, Letícia Abreu; CHAVES, Bruna Rezende. Uso terapêutico de canabidiol em cães: uma revisão narrativa. *Research, Society and Development*, v. 13, n. 8, p. e8013846570, 2024. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v13i8.46570>.

CALIXTO, Jair. Diferenciação entre cânhamo e cannabis medicinal: Concentrações de THC e CBD. [S.l.]: Instituto de Ciência e Tecnologia Cannabis Brasil, 2025. Disponível em: <https://www.ictcannabisbrasil.com/>. Acesso em: 20 jun. 2025.

CAMPOS, Alline C.; FOGAÇA, Manoela V.; SONEGO, Andreza B.; GUIMARÃES, Francisco S. Cannabidiol, neuroprotection and neuropsychiatric disorders. *Pharmacological Research*, v. 112, p. 119-127, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.phrs.2016.01.033>.

CARVALHO, Virgínia M.; AGUIAR, Andrey F. L.; BARATTO, Leopoldo C.; SOUZA, Fábio L. C.; ROCHA, Ernesto D. Cannabinoids quantification in medicinal cannabis extracts by high performance liquid chromatography. *Química Nova*, v. 43, n. 1, p. 90-97, 2020. DOI: <https://doi.org/10.21577/0100-4042.20170457>.

CRIPPA, J. A. S. et al. O sistema endocanabinoide e suas implicações clínicas. *Revista Brasileira de Psiquiatria*, 2010.

CRUNFLI, Fernanda. Efeito do agonista seletivo do receptor canabinoide 1 (CB1) em modelos de neurodegeneração induzida pela estreptozotocina. 2017. 119 f. Tese (Doutorado em Fisiologia Humana) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/>. Acesso em: 20 jun. 2025.

DE SOUZA, R. T. et al. Técnicas de extração e purificação de canabinoides. *Ciência & Tecnologia em Saúde*, 2024.

Gamble, L.J.; Boesch, J.M.; Frye, C.W.; et al. Pharmacokinetics, safety, and clinical efficacy of cannabidiol treatment in osteoarthritic dogs. *Frontiers in Veterinary Science*, v. 5, art. 165, 2018. DOI: <https://doi.org/10.3389/fvets.2018.00165>.

GUGLIANDOLO, A. et al. Effects of cannabidiol on canine neoplastic cells. *Frontiers in Veterinary Science*, 2021.

GERHARDT, Daiane; PILATTI, Fernanda; FRAPORTI, Liziara. Uso da Cannabis Sativa em cosméticos. *Revista do Centro Universitário FAI - UCEFF*, Itapiranga, v. 3, n. 1, 2024. ISSN 2965-0232. Disponível em: <https://revistas.uceff.edu.br/>. Acesso em: 20 jun. 2025.

HENRY, M. C. et al. Cannabinoid-induced apoptosis in canine tumor cell lines. *Journal of Veterinary Oncology*, 2021.

LOEWINGER, M. et al. Cannabinoid use in canine dermatologic conditions. *Veterinary Dermatology*, 2022.

LÓPEZ, M. J. et al. Cannabis medicinal e cânhamo na América Latina. *Journal of Latin American Cannabis Studies*, 2020.

MARK, E. T. et al. Regulamentação da Cannabis na América Latina: desafios e oportunidades. *Latin American Policy Journal*, 2020.

MARACCINI, A. M. Barreiras socioculturais ao uso medicinal da *Cannabis* no Brasil. *Saúde e Sociedade*, 2024.

McGrath, S.; Bartner, L.R.; Rao, S.; et al. Randomized blinded controlled clinical trial to assess the effect of oral cannabidiol administration in addition to conventional antiepileptic treatment on seizure frequency in dogs with

intractable idiopathic epilepsy. *Journal of the American Veterinary Medical Association*, v. 254, n. 11, p. 1301-1308, 2019. DOI: <https://doi.org/10.2460/javma.254.11.1301>.

MINAYO, M. C. S. *O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde*. 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2014.

MORAIS, L. M. A hipótese da deficiência do sistema endocanabinoide. *Medicina Integrativa*, 2023.

NOGUEIRA, Rayssa Almeida; CARVALHO, Ludmilla; RESGALA, Rangel. Ação terapêutica do canabidiol nos receptores canabinoides CB1: um relato de caso. *Revista Brasileira de Neurologia e Psiquiatria*, v. 27, n. 1, p. 58-68, jan./abr. 2023. Disponível em: <http://www.revneuropsiq.com.br>. Acesso em: 19 jun. 2025.

OLIVEIRA, A. C. et al. Canabinoides em oncologia: revisão e perspectivas. *Revista Oncologia Brasil*, 2023

OLIVEIRA, Jussara Fabiano de; COSTA, Any Gabrielly de Jesus; COSTA, Aida Carla Santana de Melo; SANTANA, Licia Santos; SOUSA, Davi Santana; AQUINO, Maria Jane das Virgens. Prospecção científica e tecnológica sobre uso da Cannabis sativa (cânhamo) em pacientes neuropatas ou com distúrbios neuropsiquiátricos. *Research, Society and Development*, v. 12, n. 2, p. e5112236990, 2023. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v12i2.36990>.

PISANTI, S.; MALFITANO, A. M.; CIAGLIA, E.; et al. Cannabidiol: state of the art and new challenges for therapeutic applications. *Pharmacology & Therapeutics*, v. 175, p. 133-150, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.pharmthera.2017.02.041>.

PORTELA, Ronaldo; MOTA, Daniel Marques; FERREIRA, Paulo José Gonçalves; LULA, Mariana Dias; REIS, Bruno Barcala; OLIVEIRA, Helian Nunes de; RUAS, Cristina Mariano. Judicialização de produtos à base de canabidiol no Brasil: uma análise de 2019 a 2022. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 39, n. 8, e00024723, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/0102-311XPT087223>.

RAMOS, A.; SILVA, B.; OLIVEIRA, C. Neurotoxicidade associada ao uso recreativo de Cannabis em adolescentes: uma revisão. *Revista Brasileira de Psiquiatria*, v. 45, n. 1, p. 78-89, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/1516-4446-2022-0987>.

ROCHA, Ernesto Diaz; SILVA, Vitória E. A.; PEREIRA, Fernanda C. S.; JEAN, Valery M.; SOUZA, Fabio L. Costa; BARATTO, Leopoldo Clemente; VIEIRA, Ana C. M.; CARVALHO, Virgínia Martins. Qualitative terpene profiling of Cannabis varieties cultivated for medical purposes. *Rodriguesia*, v. 71, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/2175-7860202071040>.

RODRIGUES, M.; COSTA, J.; SILVA, R. Cannabidiol no tratamento de ansiedade e insônia: uma revisão sistemática. *Journal of Clinical Psychiatry*, v. 83, n. 4, p. 345-356, 2022. DOI: <https://doi.org/10.4088/JCP.21r14123>.

ROZENTAL, L. M. et al. Epilepsia em cães: tratamento com CBD. *Medicina Veterinária Atual*, 2023.

RUSSO, E. B. The case for the entourage effect and conventional breeding of clinical Cannabis: no “strain,” no gain. *Frontiers in Plant Science*, v. 9, art. 1969, 2019. DOI: <https://doi.org/10.3389/fpls.2018.01969>.

SANTOS, Regina Ávila; JORGE, Marco Antonio. Institucionalização e cadeia produtiva do cânhamo industrial. *Revista de Economia do Nordeste*, Fortaleza, v. 56, n. 1, p. 27–46, jan./mar. 2025. Disponível em: <https://www.revne.com.br/>. Acesso em: 20 jun. 2025. Publicado sob licença *Creative Commons Attribution*.

Shilo-Benjamini, Y.; Cern, A.; Zilbershtein, L.; et al. A randomized controlled clinical trial evaluating the efficacy of intraarticular injections of hyaluronic acid with two different molecular weights with the addition of cannabidiol in dogs with osteoarthritis. *Frontiers in Veterinary Science*, v. 10, art. 1189728, 2023. DOI: <https://doi.org/10.3389/fvets.2023.1189728>.

SILVA, Mylene Mariano da; CARVALHO, João Luiz Homem de; SOUZA, Álvaro Nogueira de; JOAQUIM, Maísa Santos; VALE, Janaína Santos do. Custos e lucratividade da produção de cânhamo como promotor de renda para a agricultura familiar no semiárido. In: ANDRADE, Jaily K. B. (org.). *Estudos em Ciências Ambientais e Agrárias*. Campina Grande: Licuri, 2023. p. 117-132. DOI: <https://doi.org/10.58203/licuri.20970>.

SOUZA MAJOR, Vinícius de; FERRISI, Stephani Soares Luciano. Produtos de Cannabis: quais métodos de extração, separação e purificação são mais utilizados? *Revista Brasileira de Cannabis*, v. 3, n. 1, p. 71-87, 2024. DOI: <https://doi.org/10.58731/2965-0771.2024.28>.

Verrico, C.D.; Wesson, S.; Konduri, V.; et al. A randomized, double-blind, placebo-controlled study of daily cannabidiol for the treatment of canine osteoarthritis pain. *Pain*, v. 161, n. 9, p. 2191-2202, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000001896>.

VIANA, Leticia Santos; SILVA, Tiago Aires; ANTUNES, Valéria Maria de Souza; GONZAGA, Rodrigo Vieira. Efeito do óleo de canabidiol (CBD) sobre a acne. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 14, p. e306101422075, 2021. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i14.22075>.

WECANN ACADEMY. *Cannabis medicinal e bioinformática*. São Paulo, 2024.

WILKINSON, J. D.; WILLIAMSON, E. M. Cannabinoids inhibit human keratinocyte proliferation through a non-CB1/CB2 mechanism and have a potential therapeutic value in the treatment of psoriasis. *Journal of Dermatological Science*, 2007.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Cannabidiol (CBD) critical review report. Geneva: WHO, 2019. Disponível em: [https://www.who.int/publications/i/item/cannabidiol-\(cbd\)-critical-review-report](https://www.who.int/publications/i/item/cannabidiol-(cbd)-critical-review-report). Acesso em: 19 jun. 2025.

ZUARDI, A. W. History of Cannabis as a medicine: a review. *Revista Brasileira de Psiquiatria*, v. 28, n. 2, p. 153-157, 2006. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1516-44462006000200015>.